

ANALIZA EFIKASNOSTI TEHNOLOŠKE LINIJE BISTRENJA U PERIODU NISKIH MUTNOĆA SIROVE SAVSKE VODE U POGONU ZA PRIPREMU VODE ZA PIĆE „MAKIŠ 2“

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE TECHNOLOGICAL CLARIFICATION LINE IN THE PERIOD OF LOW TURBIDITY OF THE RAW SAVA WATER IN THE “MAKIŠ 2” DRINKING WATER TREATMENT PLANT

IZVOD

Sirova voda, koja se preko vodozahvatnih objekata uzima za potrebe vodosnabdevanja, sadrži različite primese u rastvorenom ili suspendovanom stanju, usled prirodnih procesa i ljudskih delatnosti. Analiza efikasnosti procesa u okviru pogona za pripremu vode za piće omogućava proaktivno upravljanje kvalitetom vode. U okviru ovog rada analizirana je tehnološka linija bistrenja na PP „Makiš 2“, linija „C“, u svrhu poređenja usklađenosti sa zahtevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (1998, 1999, 2019). Eksperimentalne metode uključivale su ispitivanje parametara kvaliteta sirove savske vode i izbistrene vode, u cilju uvida uticaja ulaznih parametara kvaliteta vode na postupak izvođenja procesa bistrenja (koagulacija, flokulacija i taloženje), u periodu od 01. do 15. aprila 2024. Efikasnost procesa bistrenja procenjena je kroz smanjenje vrednosti mutnoće i utroška kalijum-permanganata izbistrene vode u poređenju sa sirovom vodom. Rezultati su ukazali na visok stepen uklanjanja suspendovanih čestica i oksidabilnih materija. Identifikovani su optimalni uslovi koagulacije i flokulacije u okolnostima niskih mutnoća, putem džar testova. Interpretacija rezultata i evaluacija tehnološke linije bistrenja potvrđuju efikasnost u uklanjanju primesa iz sirove savske vode.

Ključne reči: vodosnabdevanje, tehnološka linija bistrenja, mutnoća, utrošak kalijum-permanganata, džar test

ABSTRACT

Raw water, sourced through intake structures for water supply purposes, contains various dissolved and suspended impurities due to natural processes and anthropogenic activities. The analysis of process efficiency in water treatment plants enables proactive water quality management. This study focuses on evaluating the clarification process line at the Water Treatment Plant “Makiš 2”, line “C,” with the aim of assessing compliance with the requirements of the Regulation on Hygienic Safety of Drinking Water (1998, 1999, 2019). Experimental methods included the examination of raw Sava River water and clarified water quality parameters to assess the influence of raw water quality on the clarification processes (coagulation, flocculation, and sedimentation) during the period from April 1 to April 15, 2024. The efficiency of the clarification process was evaluated through the reduction of turbidity and potassium permanganate consumption in clarified water compared to raw water. Results indicated a high level of removal of suspended particles and oxidizable substances, with the identification of optimal coagulation and flocculation conditions, despite low turbidity of raw water, through jar tests. The interpretation of results and evaluation of the clarification process confirm its effectiveness in removing impurities from raw Sava River water.

Key words: water supply, clarification process line, turbidity, potassium permanganate demand, jar test

¹Nevena Purić*, ²Vladimir Mandić, ¹Vladimir Pavićević

¹Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Karnegijeva 4

²JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, Kneza Miloša 27, Beograd

*nevenapuric7@gmail.com

1. TEORIJSKI DEO

Čista voda predstavlja jedan od najznačajnijih resursa, jer je neophodna kako za floru i faunu, tako i za održavanje ljudskih potreba, od najosnovnijih, kao što je voda za piće i navodnjavanje useva, do širokog spektra industrija (Young et al., 1994). Beograd je, kao milenijumima staro naselje, oduvek crpio vodu za svoje potrebe iz dve velike reke, Save i Dunava, na čijim je obalama sagrađen (Bunjac, 1992). Intenzivan tehnički progres XX veka prouzrokovao je iscrpljenje prirodnih resursa, zagađenje atmosfere, vodne sredine i drugih elemenata životne sredine (Andrews et al., 2004). Najveće reke Dunav, Sava, Tisa i Velika Morava pripadaju III ili II klasi voda, što ih čini pogodnim za navodnjavanje i za neke industrijske svrhe, ali ne i za piće bez prethodne prerade (Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje, 2012). Podzemne vode imaju ključnu ulogu u vodosnabdevanju u Srbiji, posebno na teritoriji Vojvodine (Milojević, 1990), dok se u Beogradu sirova voda za preradu pretežno crpi iz reke Save i njenog aluviona (Stevanović, 2016). Javno komunalno preduzeće „Beogradski vodovod i kanalizacija“ bavi se preradom i distribucijom vode za piće, odvođenjem atmosferskih i upotrebljenih voda, kao i poslovima vezanim za snabdevanje vodom i njeno kanalsanje. Obuhvata četiri pogona za pripremu higijenski ispravne vode za piće: „Bele vode“, „Banovo brdo“, „Bežanijska kosa“ i „Makiš“ (Bunjac, 1992). Cilj rada je analiza efikasnosti procesa bistenja vode na PP „Makiš 2“ u odnosu na zahteve Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (1998, 1999, 2019). Istraživanje se fokusira na procenu uticaja ulaznih parametara na koagulaciju, flokulaciju i taloženje.

Sirova voda, koja se preko vodozahvatnih objekata uzima za potrebe vodosnabdevanja, sadrži različite primese u rastvorenom ili suspendovanom stanju, usled prirodnih procesa i ljudskih delatnosti (Jahić, 1990). Tipični prirodni faktori koji utiču na kvalitet vode uključuju klimu, topografiju i geologiju sliva, hranljive materije, požare i stratifikaciju gustine jezera ili rezervoara. Voda može da sadrži širok spektar materija koje mogu da ugroze javno zdravlje i ima jedinstvenu sposobnost da brzo prenese bolest na veliki broj ljudi (Howe et al., 2012). Kvalitet vode za piće zavisi od fizičkih, hemijskih i mikrobioloških parametara koji su normativno regulisani Pravilnikom o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće (1987). Iz tog razloga, neophodno je kontinuirano praćenje ključnih parametara kvaliteta vode koji ukazuju na potencijalno zagađenje i nepovoljan kvalitet.

Osnovni zadatak sistema za pripremu vode za piće je da obezbedi pitku vodu koja je fizičko-hemijski i bakteriološki bezbedna za humanu upotrebu. Higijenski ispravna voda za piće definiše se kao voda koja ispunjava kriterijume lokalne inspekcije vodnog objekta, fizičkog, mikrobiološkog, mikroskopsko-biološkog i hemijskog pregleda (Povrenović, 2011). Poređenje kvaliteta sirove vode sa propisanim standardima za vodu za piće ključno je za određivanje odgovarajućeg procesa pripreme. Stepem i načinom pripreme vode se prevashodno utvrđuju na osnovu uporednih analiza uzoraka sirove vode i zahteva definisanih Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (1998, 1999, 2019) (Jahić, 1990). Efikasno planiranje i sprovođenje procesa pripreme vode za piće je značajno uslovljeno podacima o izvoru i poreklu sirove vode (American Water Works Association, 1999). Reka Sava, kao međunarodna reka, karakteriše se varijabilnim kvalitetom vode duž svog toka, što zahteva prilagođavanje procesa prerade u skladu sa njenim hidrološkim i geografskim karakteristikama (Schwarz, 2016). Na izvoru, voda reke Save pripada najvišoj kategoriji kvaliteta, dok postepeno opada na vrednosti II i III klase na granici Slovenije i Hrvatske. U toku kroz Bosnu i Hercegovinu, dolazi do dodatnog pogoršanja kvaliteta usled pritoka slabijeg kvaliteta, sve do uticaja reke Drine, koja poboljšava kvalitet vode na II klasu, održavajući ga u toku kroz Republiku Srbiju (Ganoulis et al., 2000). Tehnologije pripreme vode mogu se kategorisati u tri osnovna grupe (Cheremisinoff, 2002):

- fizičke metode, koje su poznate i kao tehnike razdvajanja čvrste i tečne faze, među kojima je filtracija najznačajniji proces
- hemijske metode, koje su oslonjene na hemijske interakcije sa zagađujućim supstancama, ove metode podrazumevaju primenu hemikalija koje omogućavaju uklanjanje, razgradnju zagađujućih materija ili neutralizaciju njihovih štetnih efekata
- energetske intenzivne metode, koje uključuju termičke tehnike, koje mogu imati dvostruku ulogu, u vidu sredstva za dezinfekciju ili kao deo procesa obrade mulja nastalog tokom tretmana vode.

Proizvodni pogon „Makiš 2“, sagrađen po francuskoj licenci „Degremon“ (franc. Degremont), prerađuje vodu iz reke Save do kvaliteta vode za piće sa projektovanim kapacitetom od 2,0 m³/s, u dve proizvodne linije „C“ i „D“, svaka sa kapacitetom od 1,0 m³/s. Iako je tehnologija prerade površinske vode u osnovi ista kao na postrojenju „Makiš 1“, konstruktivne razlike između ova dva postrojenja uvedene su kako bi se otklonili problemi i nedostaci identifikovani tokom dugogodišnjeg rada „Makiša 1“. Primena

tehnologije „Degremon“ omogućila je postizanje visokog kvaliteta preradjene vode, dok velika pumpna stanica obezbeđuje snabdevanje visokih delova grada, sa daljom distribucijom putem rezervoara ka centralnim gradskim zonama. Na vodozahvatu su postavljene gruba rešetka, fina automatska rešetka i automatsko rotaciono sito, radi uklanjanja grubih i sitnijih nečistoća. Korekcija pH sirove savske vode vrši se doziranjem tečne faze ugljen-dioksida. Tehnološki postupak prerade vode započinje predozonizacijom, koja ostvaruje uklanjanje mirisa, ukusa i boje, oksidaciju neorganskih materija uključujući železo, mangan, sulfide i nitrite, sprečavanje rasta algi, delimičnu dezinfekciju, smanjenje mutnoće i smanjenje potrošnje hemikalija. Bistrenje vode predstavlja veoma bitan deo procesa prečišćavanja zato što od njegove efikasnosti zavise dalje faze prečišćavanja, poput opterećenja filtera u radu. Proces bistrenja odvija se u dve istovetne procesne linije koje sadrži sledeće elemente: koagulaciju, brzo mešanje, flokulaciju u tri faze, sedimentaciju u lamelarnom taložniku, ugušćivanje, recirkulaciju i odvođenje viška mulja. Glavna ozonizacija se vrši u linijama od po tri komore, radi oksidacije neorganskih materija, razgradnje organskih materija i efikasne dezinfekcije. Nakon procesa ozonizacije voda se uvodi u dvoslojne peščano-hidroantracitne filtere, koji imaju zadatak završnog mehaničkog uklanjanja nerastvornih suspendovanih materija i zaostalih koloida uz delimičan proces biološke oksidacije amonijaka. Dalja obrada vode na adsorberima sa granulisanim aktivnim ugljem obezbeđuje visok kvalitet vode za piće uklanjanjem zaostalih organskih materija, pesticida, nekih teških metala, mikroorganizama i jedinjenja koji vodi daju boju, miris i ukus. Filtrirana voda se potom putem zajedničkog ulaznog kanala uvodi u pet paralelnih UV in-line reaktora, kako bi se bakterije izložile i inaktivirale usled germicidnog dejstva UV zračenja. Dezinfekcija vode se potom sprovodi hlorisanjem u dve faze: primarno hlorisanje radi osnovne dezinfekcije (ispred rezervoara čiste vode) i završno hlorisanje koje obezbeđuje rezidualno delovanje hloramina za sprečavanje reinfekcije u distributivnoj mreži vodovoda.

U procesu bistrenja voda se obrađuje hemijskim materijama – koagulantima i flokulantima, koje obezbeđuju potpunije i brže taloženje suspendovanih i koloidnih čestica, radi uklanjanja mutnoće i obojenosti vode. U procesu bistrenja, neophodno je sprovesti brzo, a zatim sporo mešanje rastvora hemikalija odgovarajuće koncentracije sa sirovom vodom pre uvođenja u lamelarni taložnik. Da bi se čestice uspešno uklonile iz koloidno dispergovanih sistema, potrebno je destabilizovati koloide i

ukrupniti čestice primenom procesa koagualcije i flokulacije (Degremont, 2007). Koagualcija je fizičko-hemijski proces koji ima za cilj smanjenje odbojnosti električnog dvojnog sloja koloida korišćenjem različitih koagulanata i čiji rezultat je razvijanje koloidnih mikročestica, koje se zatim aglomeriraju u veće čestice – flokule (Henderson et al., 2006). Flokulacija predstavlja fizički proces formiranja mase krupnih flokula od sitnih destabilizovanih koloidnih čestica povećavanjem gradijenta brzine (Povrenović, 2011). Tretman sirove vode sa niskom mutnoćom predstavlja izazov, jer niska mutnoća nepovoljno utiče na hidrolizu aluminijuma, agregaciju čestica i strukturu formiranih flokula (Zhang et al., 2018). Usled međusobne udaljenosti koloidnih čestica i njihove stabilnosti, interakcije potrebne za formiranje agregata su slabe (Liu et al., 2019). Ovaj fenomen je naročito izražen pri velikim protocima, kada hidrodinamičke sile dodatno umanjuju verovatnoću sudara čestica (Babick, 2016). Kao rezultat, efikasnost koagualcije se smanjuje, što zahteva optimizaciju procesa kroz preciznu kontrolu doziranja koagulanata, vremena zadržavanja, i drugih procesnih parametara kako bi se obezbedila odgovarajuća destabilizacija i aglomeracija koloida. Na efekte procesa bistrenja utiču (Kukobat et al., 2014):

- kvalitet i temperatura sirove vode
- doze hemikalija (aluminijum-sulfata i poliakrilamida)
- brzine mešanja u flokulaciji

2. EKSPERIMENTALNI DEO

U okviru ovog rada izvršena je analiza efikasnosti tehnološke linije bistrenja na PP „Makiš 2“ u periodu niskih mutnoća. Eksperimenti su rađeni u pogonskoj laboratoriji JKP BVK, u periodu 01.04.2024 - 15.04.2024. i obuhvataju analitičke metode ispitivanja parametara kvaliteta sirove savske vode i izbistrene vode, u cilju uvida uticaja ulaznih parametara kvaliteta vode na postupak izvođenja procesa bistrenja (koagualcija, flokulacija i taloženje). Efikasnost procesa bistrenja sagledana je iz ugla smanjenja vrednosti mutnoće i utroška kalijum-permanganata izbistrene vode u poređenju sa sirovom savskom vodom. Eksperimentalni rad obuhvata i izvođenje džar testova radi identifikovanja ključnih faktora koji utiču na optimalnu dozu hemikalija i formiranje flokula.

2.1. Primenjene hemikalije

Hemikalije primenjene u procesu bistrenja na PP „Makiš 2“ su aluminijum-sulfat za koagualciju i poliakrilamid za flokulaciju. Aluminijum-sulfat u vodenom rastvoru hidrolizuje pri čemu dolazi do

neutralizacije negativno naelektrisanih koloidnih čestica i do taloženja aluminijum-hidroksida, zajedno sa mikroflokulama primesa iz vode. Projektovana maksimalna i prosečna doza računata su na hidratizirani oblik $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$, a doza se zadaje na osnovu karakteristika sirove vode i rezultata džar testova. Sintetički polielektrolit, poliakrilamid, se dozira proporcionalno protoku sirove vode.

2.2. Uzorkovanje

Reprezentativni uzorci sirove savske vode u ovom radu uzorkovani su, radi verodostojnosti rezultata, svaki dan u periodu 01.04.2024 - 15.04.2024. u 08:00 h. Mesto uzorkovanja sirove savske vode je potisni cevovod sirove vode u okviru pumpne stanice sirove vode. Uzorkovanje izbistrene vode vršeno je na izlaznim kanalima iz lamela taložnika, linije „C“. Optimalna doza koagulanta i flokulanta ispitivana je džar testom i dobijena vrednost poređena je sa dozom u realnom sistemu. U radu će biti predstavljeni reprezentativni rezultati džar testa koji je izvođen 22.04.2024. Mesto uzorkovanja, u slučaju džar testa, je sirova voda Save sa predozonizacije, na „Makišu 1“, linija „B“.

2.3. Analizirani parametri i analitičke metode

Eksperimentalne metode obuhvataju određivanje parametara kvaliteta sirove savske i izbistrene vode: pH-vrednost, provodljivost, mutnoća, m-alkalitet, utrošak $KMnO_4$, temperatura, boja (Pt-Co skala), nitriti (NO_2^-), nitrati (NO_3^-), amonijak (NH_4^+), UV-ekstinkcija i rezidual aluminijuma. U tabeli 1. prikazan je pregled eksperimentalnih metoda korišćenih za određivanje svakog od navedenih parametara. Za ispitivanje vrednosti parametara USM, HPK, BPK NO_3^- i PAM korišćena je oprema Pastel-UV. Pastel-UV je spektrofotometar sa diodnim matičnim detektorom koji omogućuje snimanje spektra za vrlo kratko vreme i može da meri šest prethodno navedenih parametara istovremeno i na taj način omogućava brzu karakterizaciju uzorka vode.

Kombinovano praćenje mutnoće i utroška $KMnO_4$ omogućava sveobuhvatnu evaluaciju kvaliteta vode pre i nakon procesa bistrenja. Ovi parametri pružaju ključne informacije za analizu efikasnosti tehnološke linije bistrenja i njenu optimizaciju, čime se obezbeđuje zadovoljavajući kvalitet obrađene vode. Smanjenje mutnoće direktno ukazuje na efikasnost procesa koagulacije, flokulacije i sedimentacije u uklanjanju suspendovanih čestica. S druge strane, utrošak $KMnO_4$, kao mera prisustva oksidabilnih organskih materija i određenih neorganskih redukcionih jona (Fe^{2+} , Mn^{2+}), omogućava procenu

uspešnosti oksidacionih procesa uključenih u tretman vode.

Tabela 1. Ispitivani parametri kvaliteta vode i odgovarajuće analitičke metode korišćene za njihovo određivanje

Parametar	Analička metoda
pH vrednost	Elektroanalitička metoda analize, pH-metar WTW InoLab
Provodljivost	Elektroanalitička metoda analize, konduktometar WTW InoLab
Mutnoća	Optička metoda analize, turbidimetar The Hach 2100AN IS
UV-ekstinkcija	Spektrofotometrijska metoda, spektrofotometar DR 6000
Boja (Pt-Co skala)	Spektrofotometrijska metoda, spektrofotometar DR 6000
Nitriti, nitrati, amonijak i aluminijum	Spektrofotometrijska metoda, spektrofotometar DR 6000
M-alkalitet	Volumetrijska metoda analize (kiselo bazna titracija)
Utrošak $KMnO_4$	Volumetrijska metoda analize (redoks titracija)

Džar test se izvodi u laboratorijskim uslovima radi optimizacije procesa bistrenja vode, uključujući doziranje, koagulaciju, flokulaciju i sedimentaciju. Pre izvođenja džar testa neophodno je analizirati reprezentativni uzorak vode metodom Pastel-UV i drugim, prethodno navedenim, fizičko-hemijskim analitičkim metodama. Džar test je izveden na aparatu sa šest šaržnih reaktora zapremine 1 l, od kojih svaki ima mešalicu sa individualnim podešavanjem brzine obrtaja.

U prvoj seriji testa, u svih šest reaktora dodato je po 1 l sirove savske vode sa predozonizacije. Mešalice su podešene na jednaku visinu radi kontinuiranog i ravnomernog mešanja. Postupak mešanja i dodavanja koagulanta aluminijum-sulfata odvijao se prema sledećem režimu:

1. Početak testa: mešalice su pokrenute na 150 rpm.
2. 3. minut: brzina mešanja je smanjena na 90 rpm, dodat je aluminijum-sulfat.
3. 6. minut: brzina je smanjena na 60 rpm.
4. 9. minut: brzina je smanjena na 30 rpm, zadržana do isteka 20. minuta.
5. 20. minut: džar test je isključen, sadržaj čaša je ostavljen da se taloži 20 minuta. Po isteku 20. minuta izmerene su vrednosti mutnoće i pH.

Prva serija testa je izvedena sa dozama aluminijum-sulfata od: 20 mg/l, 30 mg/l, 40 mg/l, 50 mg/l, 60 mg/l i 70 mg/l. Nakon analize vrednosti mutnoće i vizuelne procene, kao optimalne doze aluminijum-sulfata za izvođenje druge serije testa odabrane su: 30 mg/l, 40 mg/l i 60 mg/l. U drugoj seriji džar testa, primenjene su doze poliakrilamida od 0,4 mg/l i 0,5 mg/l. Postupak je bio identičan prvom testu do 3. minuta. Na 6. minutu, brzina obrtanja smanjena je na 60 rpm, a zatim je dodat flokulant poliakrilamid. U 9. minutu, broj obrtaja smanjen je na 30 rpm, koji je zadržan do isteka vremena. Nakon navršenih 20 minuta džar test je isključen, čaše su izvučene i sadržaj čaša je ostavljen 20 minuta da se istaloži, nakon čega su izvršene analize na Pastel-UV, kao i analize parametara: mutnoća, pH, UV-ekstinkcija, amonijak, aluminijum i m-alkalitet.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Nakon sistematičnog i preciznog prikupljanja podataka, izvršena je uporedna analiza vrednosti dobijenih pre i posle procesa bistrenja. Kako je glavna odlika procesa bistrenja uklanjanje organskih

i neorganskih nepoželjnih primesa iz sirove vode, uključujući suspendovane čestice i rastvorene oksidabilne materije, procena efikasnosti sagledana je iz ugla smanjenja mutnoće i redukcije utroška KMnO_4 .

3.1. Efikasnost uklanjanja mutnoće procesom bistrenja

Prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (1998, 1999, 2019) propisana je maksimalna dozvoljena vrednost mutnoće do 1 NTU. Smanjenje vrednosti mutnoće nakon procesa bistrenja teže je postići u slučaju niskih mutnoća sirove savske vode usled složenog dejstva hemikalija koje se koriste u procesu koagulacije i flokulacije. Pri niskim početnim vrednostima mutnoće sirove savske vode, prikazanih na slici 1., čestice nečistoća u vodi su sitnije, što može otežati formiranje većih flokula i njihovo uklanjanje. Uprkos datoj pretpostavci, vrednosti mutnoće izbistrene vode potvrđuju značajno smanjenje u odnosu na sirovu savsku vodu. Ovo ukazuje na adekvatno odabrane uslove koagulacije i flokulacije, koji su omogućili efikasno uklanjanje nečistoća čak i pri niskim vrednostima mutnoće sirove vode.

Slika 1. Grafički prikaz vrednosti mutnoće pre i posle procesa bistrenja za period 01.04 – 15.04.

Slika 2. Varijacija dnevne efikasnosti bistrenja u odnosu na prosečnu efikasnost za period 01.04 - 15.04.

Prosečna mutnoća sirove vode iznosila je 11,23 NTU (sa maksimumom 13,40 NTU i minimumom 9,73 NTU), dok je prosečna mutnoća izbistrene vode smanjena na 0,87 NTU (sa maksimumom 1,05 NTU i minimumom 0,62 NTU). Ovaj pad ukazuje na visoku efikasnost primenjenih metoda bistrenja u uklanjanju suspendovanih čestica koje uzrokuju mutnoću. S obzirom na to da je vrednost mutnoće izbistrene vode daleko ispod propisane granične vrednosti od 1 NTU, može se zaključiti da je proces bistrenja uspešno postigao visoko kvalitetnu izbistrenu vodu.

Ukupni efekat procesa bistrenja se može pratiti poređenjem analiza sirove i izbistrene vode. Na slici 2., efikasnost procesa bistrenja sagledana je i izračunata na osnovu smanjenja mutnoće. Utvrđeno je da je prosečna efikasnost uklanjanja mutnoće za period 01.04 – 15.04 iznosila 92,18%, što ukazuje na visoku pouzdanost primenjene tehnološke procedure.

3.2. Efikasnost uklanjanja organskih materija procesom bistrenja

Iako se na osnovu utroška KMnO_4 ne može u potpunosti odrediti sadržaj organskih materija, moguće je izvesti predviđanje organskog opterećenja na osnovu permanganatnog broja. Zakonodavstvo je upotrebilo utrošak KMnO_4 kao sumarnu graničnu vrednost za organsko opterećenje vode za piće i kategorizaciju vodotoka. Prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (1998, 1999, 2019), voda može imati utrošak KMnO_4 do 12 mg/l. Na slici 3., uočava se da je vrednost utroška KMnO_4 već nakon procesa bistrenja znatno smanjena i u zakonskim granicama.

Ukupni efekat procesa bistrenja se može pratiti poređenjem analiza sirove i izbistrene vode. Na slici 4., efikasnost procesa bistrenja sagledana je i

Slika 3. Grafički prikaz vrednosti utroška KMnO_4 pre i posle procesa bistrenja za period 01.04 – 15.04.

Slika 4. Varijacija dnevne efikasnosti bistrenja u odnosu na prosečnu efikasnost za period 01.04 - 15.04.

izračunata na osnovu promene utroška KMnO_4 sirove savske vode i izbistrene vode. U periodu 01.04 – 15.04 na „Makišu 2“, linija „C“, proces je vođen tako da se vrednost utroška KMnO_4 u obrađenoj vodi kretala oko prosečne vrednosti 3,6 mg/l (sa minimumom vrednosti 2,6 mg/l i maksimumom 6,4 mg/l), što je bio jedan od garantovanih parametara procesa bistrenja. Smanjenje vrednosti utroška KMnO_4 iznosilo je u proseku 56,95%.

3.3. Određivanje optimalne doze koagulanta i flokulanta – džar test

Vrednosti parametara kvaliteta pre izvođenja džar testa, uzorka uzetog 22.04.2024. u 09:00 h, odnose se na liniju „B“ na „Makišu 1“.

Rezultati eksperimenta, u tabeli 2., pokazali su da je optimalna doza koagulanta i flokulanta za efikasan proces bistrenja 40 mg/l i 0,4 mg/l redom, dok se u pogonu tog dana u realnim uslovima doziralo 50 mg/l aluminijum-sulfata i 0,4 mg/l poliakrilamida.

Na kraju prvi serije, po navršenih 20 min, mogle su se primetiti oformljene flokule, koje nemaju dovoljnu težinu da se istalože, slika 5. U drugoj seriji, već tokom simulacije procesa mešanja sa doziranim flokulantom, mogle su se uvideti značajno veće flokule usled dejstva poliakrilamida, koji je po teoriji doveo do slepljivanja većeg broja sitnih koloidnih čestica. Nakon isteka 20. min, talog usled sedimentacije

je bio vidan i prilikom dekantovanja uzoraka trebalo je paziti da se isti ne rasprši, kako ne bi došlo do grešaka pri ispitivanju parametara kvaliteta. Flokule formirane pri nižim dozama na oko su bile nešto kompaktnije od onih pri većim dozama, koje su pak bile paperjaste i ne u potpunosti istaložene, slika 6. Na ovako sitno oformljene flokule utiče vrlo niska vrednost mutnoće sirove savske vode, usled čega je zahtevnije dovesti do sudaranja i slepljivanja koloidnih čestica koje je potrebno ukloniti.

Slika 5. Formirani talog nakon prve serije džar testa

Tabela 2. Rezultati džar testa

		I	II	III	IV	V	VI
Primarni sulfat	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \times 18\text{H}_2\text{O}$, (mg/l)	20	30	40	50	60	70
	NTU	1.20	0.8	1.05	1.3	1.06	1.1
	pH	7.26	7.25	7.17	7.05	6.9	6.99
	UV	0.02	0.017	0.016	0.016	0.01	0.015
Primarni sulfat sa PAA	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \times 18\text{H}_2\text{O}$, (mg/l)	30	30	40	40	60	60
	PAA	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
	NTU	0.6	0.58	0.49	0.61	0.58	0.56
	pH	7.24	7.21	7.22	7.17	7.19	7.12
	M-alkalitet	33	34	33	32	21	22
	Al	0.317	0.380	0.310	0.327	0.415	0.427
	TSS	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5
	COD	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0
	BOD	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
	TOC	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	NO_3^-	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	DBS	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
UV	0.018	0.017	0.016	0.017	0.015	0.015	

Slika 6. a) Paperjaste flokule, b) kompaktne flokule

4. ZAKLJUČAK

U cilju analize efikasnosti tehnološke linije bistrenja na PP „Makiš 2“, sprovedena su poređenja kvalitativnih parametara sirove savske vode i izbistrene vode, sa posebnim fokusom na mutnoću i utrošak kalijum-permanganata. Ovi parametri su ključni pokazatelji uspešnosti procesa bistrenja, jer reflektuju kvalitet obrađene vode.

Rezultati eksperimentalnog rada pokazali su da je proces bistrenja doveo do značajnog smanjenja mutnoće za 92,18 % u odnosu na sirovu vodu. Ovo smanjenje ukazuje na visoku efikasnost procesa u uklanjanju suspendovanih čestica, čime se dodatno poboljšava vizuelni kvalitet vode. Pored toga, znatno smanjenje mutnoće smanjuje opterećenje na sledeće faze obrade vode, uključujući procese filtracije na P/A filterima i adsorpcije na granularnom aktivnom uglju (GAU).

Što se tiče utroška kalijum-permanganata, zabeleženo smanjenje od 56,95% sugerise efektivno uklanjanje oksidabilnih organskih i neorganskih materija tokom procesa bistrenja. Ovakvi rezultati ukazuju na to da je tehnološka linija na „Makišu 2“ ne samo efikasna, već i ekonomična, jer smanjuje potrebu za višim dozama ozona u procesu glavne ozonizacije, čime se minimizira mogućnost stvaranja štetnih nusprodukata oksidacije.

Eksperimenti sprovedeni džar testom identifikovali su optimalne doze koagulanta i flokulanta za efikasno bistrenje — 40 mg/l aluminijum-sulfata i 0,4 mg/l poliakrilamida. Uporedni podaci iz stvarnih uslova pokazali su da se na pogonu doziralo 50 mg/l aluminijum-sulfata i 0,4 mg/l poliakrilamida. Simulacija procesa koagulacije, flokulacije i sedimentacije u laboratorijskim uslovima pružila je reprezentativne podatke za optimizaciju hemikalija u realnim procesima. Podudarnost laboratorijskih i pogonskih vrednosti koagulanta i flokulanta potvrđuje da su ključni tehnološki parametri podešeni na način koji osigurava kvalitet izbistrene vode u skladu sa zahtevima.

LITERATURA

1. American Water Works Association (1999). *Water quality and treatment: a handbook of community water supplies, fourth ed.* McGraw-Hill, New York. ISBN 0-07-001659-3
2. Andrews, J.E. et al. (2004) *Environmental Chemistry, 2nd ed.* University of East Anglia. ISBN 0-632-05905-2
3. Babick, F. (2016) *Suspensions of Colloidal Particles and Aggregates.* Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-30661-2
4. Cheremisinoff, N. P. (2002) *Handbook of water and wastewater treatment technologies.* Elsevier Science. ISBN 978-0-7506-7498-0
5. Degremont (2007) *Water treatment handbook, seventh ed.* Rueil-Malmaison, France. ISBN 978-2-7430-0970-0
6. Ganoulis, J. et al. (2000) *Transboundary Water Resources in the Balkans: Initiating a Sustainable Co-operative Network.* Kluwer Academic Publishers. ISBN 978-0-7923-6557-0
7. Henderson, R. et al. (2006) Identifying the linkage between particle characteristics and understanding coagulation performance. *Water Supply*, 6(1): 31–38.
8. Jahić, M. (1990) *Priprema vode za piće.* Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet. ISBN 86-81669-01-X
9. Bunjac, V. (1992) *Jedan vek Beogradskog vodovoda i kanalizacije 1892-1992.* JKP Beogradski vodovod i kanalizacija. COBISS.SR-ID 9766668
10. Kukobat, R. et al. (2014) Uticaj temperature vode i doze koagulanta na proces bistrenja površinske vode uz modelovanje procesa. *Zaštita materijala*, 55(3): 304–312.
11. Liu, Z. et al. (2019) Enhanced coagulation of low-turbidity micro-polluted surface water: Properties and optimization. *Journal of Environmental Management*, 233, 739–747.
12. Milojević, M. (1990) *Snabdevanje naselja vodom i kanalisanje.* Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet. ISBN 978-86-7518-033-3
13. Povrenović, D. (2011) Osnovi tehnologije pripreme vode. Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet.
14. Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće. „Službeni list SRJ“, br. 42/98 i 44/99 i „Službeni glasnik RS“, br. 28/2019.
15. Pravilnikom o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće. „Službeni list SFRJ“, br. 33/87.
16. Schwarz, U. (2016). Sava White Book, The River Sava: Threats and Restoration Potential. *Radolfzell/Wien: EuroNatur/Riverwatch.*
17. Stevanović, Z. (2016) O stvaranju preduslova za održivo korišćenje resursa podzemnih voda za vodosnabdevanje u Srbiji. Zbornik radova XV sprski simpozijum o hidrogeologiji.
18. Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje. „Službeni glasnik RS“, br. 50/2012.
19. Young, G. et al. (1994) *Global Water Resource Issues.* Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-46712-4
20. Zhang, Z. et al. (2018) Coagulation of low Temperature and low turbidity water: adjusting basicity of polyaluminum Chloride (PAC) and using chitosan as coagulant aid. *Separation and Purification Technology*, 26, 131–139.